

SOCIAL SCIENCES

РОЛЬ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МАСС-МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В МОНГОЛИИ

Зулькафиль М.,

*Профессор, доктор исторических наук,
Кафедра журналистики и массовой коммуникации,
Монгольский государственный университет,
Улаанбаатар, Монголия*

Бэлгүүнзаяа С.

Докторант

*Кафедры журналистики и массовой коммуникации,
Монгольский государственный университет,
Улаанбаатар, Монголия*

THE ROLE OF NEW DIRECTIONS OF MASS MEDIA IN THE FORMATION OF DEMOCRATIC JOURNALISM IN MONGOLIA

Zulkaphil M.,

*Prof., Ph.D., Dr.Sc. in History,
Department of Journalism and Mass Communication,
National University of Mongolia,
Ulaanbaatar, Mongolia,*

Belguunzaya S.

Doctorial student,

*Department of Journalism and Mass Communication,
National University of Mongolia,
Ulaanbaatar, Mongolia,*

АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет попытку показать на конкретных примерах и фактах специфику развития современной монгольской журналистики и выявить такие новые направления в ее деятельности, как исследовательская журналистика, экологическая журналистика, интернет-журналистика, гражданская журналистика, международная журналистика, реклама СМИ и др. Автор показывает их роли в формировании демократической журналистики путём анализа выступлений и обобщения опыта масс-медиа. Автор анализируя новые направления в деятельности монгольской журналистики делает вывод о том, что в результате развития демократического гражданского общества и новых технологий коммуникации активно внедряются в информационное пространство страны широко практикующиеся в мировой коммуникационной среде направления журналистики. Все это характеризует тенденции развития современной монгольской журналистики.

ABSTRACT

This article is an attempt to show, using specific examples and facts, the characteristics of the development of modern Mongolian journalism and to identify such new directions in its activities as investigative journalism, environmental journalism, online journalism, citizen journalism, international journalism, media advertising, etc. The author shows their role in the formation of democratic journalism by analyzing media products and summarizing mass media experience. The author, analyzing new directions in the activities of Mongolian journalism, concludes that as a result of the development of a democratic civil society and new communication technologies, trends of journalism that are widely practiced in the global communication sphere are being actively introduced into the country's information space. All these trends characterize the development of modern Mongolian journalism.

Ключевые слова: демократическая журналистика, исследовательская журналистика, гражданская журналистика, экологическая журналистика, принципы функции СМИ, мобильная журналистика.

Keywords: democratic journalism, investigative journalism, citizen journalism, environmental journalism, principles and media functions, mobile journalism.

Общественно-политические и исторические перемены, происходящие в результате революционно-демократического преобразования общественной жизни, оказали огромное влияние на развитие современной монгольской журналистики.

СМИ Монголии изменились не только количественно, но и качественно по своей цели, задачам, системе, функциям, принципам и содержанию публикаций и передач. Это является абсолютно новым

явлением в истории развития монгольской журналистики.

Расширились и обогатились новым содержанием и особенностями функции СМИ, резко повысилась роль информационной функции в зависимости от углубления демократии, гласности и плюрализма мнений во всех сферах общественной жизни. Ведущими функциями СМИ при переходном периоде, наряду с информационной, стали познавательная, управленческая, рекреативная и коммуникативная.

В связи с модификацией функций, цели и задач журналистики коренным образом изменились принципы её деятельности. Главным изменением в нашей журналистике является осуществление принципа быть трибуной плюрализма, обеспечения гласности в деятельности СМИ. В результате этого обычной нормой публицистики стало широкое освещение ранее табуированных, «запретных» вопросов. Главными принципами деятельности журналистики переходного периода являлись правдивость, оперативность, доступность, гласность, плюрализм мнений, массовость и гуманизм.

Благодаря вышеперечисленным факторам произошли не только серьезные изменения в содержании публикаций и программ СМИ, но и активно внедрялись новые направления в её деятельность. Прежде чем рассказать о новых направлениях журналистики, остановимся на некоторых аспектах свободной прессы.

Свободная печать — понятие историческое. В буржуазном обществе в XIV-XVIII вв. свободную печать считали важным фактором развития общества. Политические деятели того времени, высоко оценив роль свободной печати в обществе, активно боролись за создание такой прессы. Политический руководитель Великой французской буржуазной революции М.Робеспьер свободную печать назвал как «форум общественных мнений» [11, с.148]. Всё это свидетельствует об огромном значении свободной прессы в обществе.

Сегодня в западных странах среди исследователей и практиков существуют несколько концепций о свободной журналистике. Например, согласно теории свободного выбора читатели должны свободно выбрать информацию СМИ. Другими словами, человек вне зависимости от своих политических взглядов, национальности, возраста и общественного положения должен иметь право писать в любое СМИ, выражать свои взгляды и свободно получать информацию. Именно поэтому в «Хартии свободы печати», провозглашенной Всемирным комитетом свободы печати, подчёркивается, что «Свободная печать есть свободные люди». Эти теоретические положения помогают нам понять суть свободной журналистики, определить её функции, принципы, дать оценки и сделать выводы о сегодняшнем состоянии отечественной независимой журналистики, т. е. в какой-то степени играют определённую методологическую роль при рассмотрении теоретико-практических вопросов свободной журналистики. Если рассмотреть СМИ

Монголии по вышеуказанным теоретическим концепциям, то в нашей стране сформировалась основа свободной прессы и создались благоприятные условия для её дальнейшего развития. Об этом свидетельствуют итоги социологических исследований, проведённых Кафедрой журналистики МонГУ (1994, 2003, 2015 гг.). Подавляющее большинство журналистов (72%), половина потребителей СМИ (48.3%), участвовавших в наших исследованиях, отметили, что в нашей стране созданы основы свободной журналистики и условия для дальнейшего её развития [8, с.9]. В 2013 г. согласно индексу свободы прессы, составленному международной организацией «Репортёры без границ», Монголия, которая в 2023 г. расположилась на 53-м месте, заняла 88-е место из 179 стран мира [12], сделав значительный скачок назад.

Эксперты известных международных организаций по вопросам независимой журналистики для оценки деятельности свободных СМИ берут следующие критерии:

- Статус и количество независимых от государства СМИ. Ныне около 95% всех СМИ нашей страны — независимые от государства масс-медиа.

- Возможность существования в данной стране независимой от политического и экономического давления государства прессы. Сегодня в нашей стране нет такого давления в прямом смысле слова. Но из-за отсутствия единой государственной политики по развитию демократической журналистики наши независимые СМИ на каждом шагу сталкиваются с экономическими и другими препятствиями и трудностями.

- В независимых СМИ существует возможность свободно критиковать политику государства, в том числе высших руководителей, политических и общественных деятелей и крупных бизнесменов. В этом смысле наша пресса даже чересчур свободна. Почти в каждом номере «свободных» газет и журналов не только критикуют высших должностных лиц, общественных и политических деятелей, но и портят их репутацию, клеветают на них. Иногда не хватает нашим газетам мало-мальски политической культуры, соблюдения элементарных норм журналистской этики.

Опираясь на итоги социологических исследований и контент-анализа содержания выступлений СМИ, авторы определяют следующие особенности независимой прессы:

- Экономическая независимость СМИ;
- Самостоятельность по статусу, не быть юридически ограниченным, быть свободным по правовым актам;
- Независимость от государства, политических партий, сил и политических взглядов;
- Быть форумом гласности и плюрализма;
- Контролировать деятельность правительства через свои выступления и тем самым выполнять функции «четвёртой власти».

СМИ становятся независимыми тогда, когда соответствуют вышеуказанным требованиям. Хотя с 1990 г. в нашей стране официально провозглашён плюрализм и разрешено существование свободной

журналистики, до сегодняшнего дня ждут решения две главные проблемы:

- Экономические условия, являющиеся основой независимой прессы;
- Юридическая гарантия для свободного функционирования в любой сфере общественной жизни по любому вопросу;

В мировой практике журналистики существуют два пути формирования независимой прессы: создание частных и общественных СМИ. Сегодня в нашей стране успешно формируются независимые СМИ по вышеназванным двум путям.

Теперь остановимся на новых направлениях деятельности журналистики, возникающих в процессе формирования демократической прессы в стране.

Одной из перспективных и новых моделей мировой журналистики по достигнутому результату является *журналистское расследование*, возникшее в журналистике нашей страны в начале 90-х гг. прошлого века, как результат неизбежной потребности масс в желаемой ими информации. Это новое и яркое направление журналистики у нас в стране, как и в других цивилизованных странах с демократическим устройством, становится основным фактором в реализации «четвёртой власти» в качестве выполнения функции общественного контроля. Расследовательская журналистика является активным направлением, деятельность которой нацелена на разоблачение противозаконных действий правительства, должностных лиц, финансовых махинаций, в том числе коррупции, смывания денег и т. д. Это направление журналистики может успешно функционировать только в условиях такого общества, где гражданское право, свобода поиска и распространения информации ставятся превыше всего. Расследовательская журналистика является процессом раскрытия и оповещения о завуалированных проблемах и конфиденциальных документах, представляющих общественный интерес, посредством чего она осуществляет контроль над деятельностью правительства, законодательных органов, крупных бизнесменов, влиятельных политических деятелей и должностных лиц.

Благодаря демократическому преобразованию общества в Монголии было гарантировано коренное право журналистов для приобретения необходимой информации некоторыми юридическими актами, что, однако, нивелируется отсутствием акта, узаконивающего конфиденциальность источника информации. Тем не менее следует отметить, что в крупных СМИ всячески поощряют журналистское расследование. Примерами этого является то, что в редакциях крупных газет созданы отделы расследовательской журналистики, некоторые независимые газеты и свободные журналисты специализируются по этому направлению, в крупных вузах, где готовятся будущие журналисты, преподают предмет расследовательской журналистики.

Для развития расследовательской журналистики в нашей стране первостепенное значение имеет создание оптимальной правовой среды. В

свою очередь, факторами создания этой среды являются независимые СМИ, выступающие как трибуна гласности и плюрализма мнений, способность журналистов проводить и доводить до конца расследование, а также публикация и передача СМИ журналистских расследований без каких-либо ограничений и цензуры.

В настоящее время, когда устойчивое развитие становится стратегической целью для всего цивилизованного мира, большое значение приобретает развитие экономики без причинения ущерба экологии и окружающей среде, что и послужило почвой для возникновения экологической журналистики.

В XXI в., когда правительство Монголии поставило целью развитие экономики с учётом экологических факторов, возникла необходимость в экологическом образовании масс. Правительство провозгласило, что «конечной целью экологического образования является правомерное использование природных ресурсов, содержание природы в чистом виде, снижение природных катастроф и бедствий, прививание гражданам умения жить в гармонии с окружающей средой» [14].

Экологическая журналистика как таковая есть непрерывное, последовательное освещение экологических проблем как глобального, так и локального значения. При этом предметом экологической журналистики являются не только всевозможные проблемы, но и позитивные примеры в области утилизации окружающей среды. Считается, что экологическая тематика выделилась в самостоятельное направление в начале 70-х гг. XX в.

СМИ Монголии со времени своего возникновения бесперебойно освещали проблемы окружающей среды. В первых национальных газетах было опубликовано множество статей научно-познавательного характера на экологическую тему.

В целом можно сказать, что СМИ Монголии на протяжении всего своего существования уделяли большое внимание освещению экологических вопросов и сыграли большую роль в просвещении народных масс и подаче экологического образования.

Основными, наиболее часто встречаемыми темами экологических вопросов являются: обезлесивание, проблемы неконтролируемой вырубке лесов; загрязнение рек и озёр, оскудение водных ресурсов; проблемы, связанные с защитой заповедников, гибель животного и растительного миров, вымирание видов; засоление и эрозия почв, опустынивание; ущерб, причиняемый природе при добыче природных ресурсов, в частности, золота; проблемы охраны живой природы и природоохранения; перевыпас и деградация почвы; мусор и различные бытовые отходы; загрязнение воздуха; природные катастрофы и стихии, а также изменения климатических условий, в частности, глобальное потепление климата.

«В 1990-х гг. действенность экологических публикаций резко снизилась. Значительно снизился удельный вес проблемных статей, которые больше всего подходят для освещения экологической тематики. По сравнению с 1990-ми гг. после 2000 г.

наметилась позитивная тенденция в экологических публикациях. В частности, улучшилось качество публикаций, их стилистика, более разнообразными стали тематика, жанры и т. п.»[2, с.36-37].

Анализ публикаций периодической прессы за последние 20 с лишним лет наглядно продемонстрировал необходимость приложения усилий для выведения экологической журналистики на новый уровень развития.

Для полноценного развития экологической журналистики в буквальном смысле слова в XXI веке, веке глобализации и информационного взрыва, когда ещё больше возросла роль СМИ в решении экологических проблем, необходимо начать подготовку журналистских кадров, специализирующихся на экологических вопросах, создание экологических отделов в ежедневных газетах и т. п.

В конце XX в. с развитием информационной технологии и триумфальным шествием *Интернета* возникла новая разновидность журналистики. Специфика *Интернета* позволила организовывать регулярное информационное вещание на широкую аудиторию. СМИ осваивают всё новые технологии, совершенствуют новые способы распространения информации. Многие печатные издания, радиостанции и телеканалы уже заняли своё место в киберпространстве.

В 1994 г. в Улаанбаатаре была основана компания «Датаком», оказывающая услуги в сфере *Интернета* и разработавшая монгольский домен .mn. В марте 1996 г. был открыт первый монгольский *Интернет*-портал www.mol.mn «Mongolia Online», которая стала первой веб-страницей Монголии. Веб-страница www.mol.mn первоначально представляла собой несколько рубрик, содержащих информацию о деятельности компании «Датаком». В 1998 г. веб-страница стала англоязычной. На первом этапе своего развития эта страница была мало связана со СМИ. В январе 1999 г. были основаны одновременно две другие компании — «Миком» и «Мэдджикнет», оказывавшие услуги *Интернет*-подключения. По состоянию на 2010 г. на монгольском рынке *Интернет*-услуг соперничали более 10 таких предприятий. Сегодня общее количество пользователей *интернета* составляет 2.6 млн. человек или почти 75% населения страны. Сегодня *Интернет* стал одним из самых перспективных СМИ для нашей страны. В настоящее время в монгольской зоне сети *Интернета* зарегистрировано около 4000 веб-страниц. Некоторые веб-страницы, кроме монгольского, имеют английские или русские версии. К таковым можно отнести официальный сайт информационного агентства Монголии МОНЦАМЭ www.montsame.mn и информационный портал www.news.mn.

Осенью 1996 г. влиятельная ежедневная общественно-политическая печать Монголии «Онодор» («Сегодня») первой из периодических изданий страны открыла собственную веб-страницу www.mongolnews.mn, на которой регулярно публиковались все материалы печатной версии газеты. К 2020 г. все монгольские ежедневные газеты имели электронную версию в *Интернете*. В 2004 г.

появилась веб-страница под названием «Сонин» («Газета») по адресу www.sonin.mn. Эта веб-страница сконцентрировала все популярные печатные издания страны на одном ринге и в течение двух лет была самой посещаемой веб-страницей Монголии.

В эти же годы в Монголии появился журнал, имевший исключительно электронную версию. *Интернет*-журнал «Гэр» («Юрта»), в котором публиковались новости о событиях в Монголии, статьи о монгольской традиции и культуре, был рассчитан на зарубежную аудиторию. Журнал выходил на английском языке. В 1999 г. был основан электронный журнал «Цахим улаач» («Электронный курьер») по адресу www.tsahimurtuu.mn. Инициаторами и основателями электронного журнала выступили монголы, проживавшие за границей. Монгольская диаспора в США основала портал-сайт в 1999 г. по адресу www.mymongol.com. В 2001 г. в США был создан ещё один электронный журнал под названием «Замдаан» («В пути») по адресу www.zamdaan.com.

В последние годы теле- и радиостанции Монголии активно внедряют новые информационные технологии. Коммерческая телекомпания TV-5, основанная в 2003 г., заявила в первые дни своего функционирования, что будет транслировать свои программы также через *Интернет*, т. е. из любого уголка земного шара можно смотреть передачи этой телестанции. После TV-5 почти все телекомпании Монголии приступили к разработке официальных веб-страниц. Официальные сайты телекомпаний очень похожи между собой по содержанию и тематике размещённых информационных и других материалов. Коммерческие радиостанции Монголии также имеют свои сайты, через которые транслируют свои программы. Таким образом, многие коммерческие радиостанции, вещающие на ультракоротких волнах, расширяли свою аудиторию за счёт зарубежных слушателей.

Сегодня монгольские веб-страницы, существующие в киберпространстве, различаются друг от друга не только по тематике и содержанию, но и по подаче материалов. В отличие от официальных сайтов газет, теле- и радиостанций, на информационных веб-страницах помещаются новости в любое время суток. Главное преимущество информационных сайтов — оперативность размещения и распространения информации в данном пространстве, так как отсутствует такое понятие как «периодичность выпуска издания». Новости поступают к читателям в режиме онлайн. Ещё одним преимуществом является эффективный поиск информации, то, что мы называем «доступ к архивному материалу».

Сайты в условиях конвергенции превращаются в порталы, которые выходят далеко за рамки традиционных масс-медиа и обогащают по-своему все СМИ-и радио, и телевидение, и газеты. В результате этого СМИ становятся оперативными, доступными, более динамичными, информативными и интерактивными и возникает новая информационная среда, которая включает в себя не только печатную, но и аудиовизуальную продукцию.

Современное медиаполе Монголии состоит не только из традиционных СМИ, но и из новых форм массовой коммуникации — моблогов и блогов. Эти новые формы массовой коммуникации играют важную роль в развитии гражданской журналистики. Моблоги не являются полноправными СМИ, они стали лишь частью современной массовой коммуникации. Социальными причинами появления моблогов являются изменившееся отношение к человеку и научно-технический прогресс. В настоящее время смартфоны упрощают коммуникацию и превращают адресанта в активного участника информационного процесса. Американский социолог Г. Рейнгольд отмечает появление новой общности людей — «smart mobs» («разумной толпы»), которые, используя новые технологии, создают своё медиаполе и, таким образом, определяют значимость той или иной информации для общества [13].

В конце XX-начале XXI вв. на сцену в массовом количестве выходит сотовая мобильная телефонная связь, которая постепенно охватывает весь мир и становится новым средством коммуникации. Появляется новое понятие «мобильная журналистика». Вместо электронной почты появляются краткое мобильное и визуальное сообщение, которые отличаются скоростью, индивидуальным и персональным характером доставки информации. В результате этого возникают персональные средства информации и коммуникации.

В нашей стране успешно развивается этот новый вид современных массовых коммуникаций. По последним сведениям, в Монголии имеется около 3,5 млн. сотовых телефонов, на каждого 100 чел. приходится 91 мобильных телефонов, т. е. почти каждый имеет телефон. По данным некоторых зарубежных и отечественных исследований, Монголия по числу потребителей сотовых телефонов занимает одно из первых мест в мире и после нашей страны идут Тайвань, Люксембург и Хонконг [12]. Всё это показывает то, что мобильная телефонная связь в Монголии стала популярным и массовым средством коммуникации и меняет общую информационную среду страны.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что новая информационная технология оказала ощутимое влияние на развитие системы СМИ. Интернет-СМИ прочно занял своё место в медиасистеме Монголии. С развитием новых форм распространения информации и внедрением новейшей технологии в жизнь нашего общества, всё чаще возникает вопрос о необходимости правового регулирования деятельности Интернет-СМИ. В настоящее время парламент Монголии ещё не принял закона, регулирующей деятельность Интернет-СМИ. Из-за отсутствия необходимого правового акта затрагивается проблема нарушения авторского права и этических норм журналистской деятельности. Свидетельством этого является то, что журналисты часто используют информацию из Интернета, не проверяя достоверность или не ссылаясь на источник, информационные портал-сайты размещают уже опубликованные статьи из газет и увеличивается количество материалов, называемых «оперативными

новостями», но не отвечающих элементарным требованиям современной журналистики, что оказывает отрицательное влияние на качество публикаций и передач, а также на мастерство журналистов и доверие масс к информации СМИ.

После распада социалистического лагеря в мире меняется и развивается геополитика ведущих стран мира, меняются роль, цель и эффективность *международной журналистики*. В ранее существующем двухполосном мире доминирующую роль в международной журналистике играли идеологическая пропаганда, контрпропаганда или же «серая» пропаганда. Сейчас с появлением такого понятия, как глобализация, международная журналистика меняет свои принципы функционирования и расширяет границу своей деятельности.

С распадом СССР и окончанием холодной войны коренным образом изменилась мировая система деятельности международной журналистики, в том числе и в Монголии. Информация о международных событиях, которая в течение продолжительного времени занимала второстепенное место в выступлениях СМИ, сейчас благодаря глобализации и расширению внешних отношений преобразовалась в одно из самостоятельных направлений журналистики.

Тематикой и объектом монгольской международной журналистики стали изменения в мировом пространстве, развитие демократии, гласности и плюрализма, признание прав человека и рыночных отношений с другими государствами и т. п. Таким образом, расширяется деятельность международных журналистов за счёт того, что журналистика перестала быть уже орудием в идеологической борьбе, и стала важнейшим фактором в экономических, социально-политических, технологических и военных отношениях стран мира.

В целом можно сказать, что общественно-политические изменения в Монголии за прошедшие 30 лет оставили яркий след в развитии монгольской журналистики, в том числе и международной. В соответствии с Концепцией «Национальной безопасности и внешней политики Монголии» ведут свою информационную политику национальное общественное телевидение, радио, информационное агентство МОНЦАМЭ и все остальные СМИ. Основная цель монгольской международной журналистики — поддержка осуществления внешней политики Монголии, так как масс-медиа уже считается средством не только идеологической, но и дипломатической деятельности. Сейчас международная журналистика в Монголии развивается «в основных двух направлениях: распространение в зарубежных странах информации о Монголии и обеспечение народа информацией о событиях в зарубежных странах. В настоящее время монгольская международная журналистика, в первую очередь, развивается по второму направлению» [7, с.121].

Сейчас особенности развития международной журналистики в Монголии определяют рубрики международной тематики 11 ежедневных газет, сюжеты «Новостей мира» программы «Цагийн хурд» («Колесо времени») Монгольского национального

общественного телевидения, новости Монгольского общественного радио, и информационные программы о международных событиях коммерческих телеканалов UBS, 25-ый канал, TV-5, TV-9, Eagle и мн. др. Также в последние годы некоторые телеканалы уделяют нужное внимание и делают попытку внедрения аналитических программ международных новостей.

В последнее время монгольских зрителей стали привлекать передачи и программы о разных странах мира, которые готовят журналисты сами, путешествуя в эти страны. К примеру, можно назвать программы «Монголы в Америке», «Время путешествия», «Путешествие с рюкзаком», «Чужие нашими глазами» и т. д. В монгольской международной журналистике не хватает прямых репортажей с места события, так как даже ведущие СМИ практически не имеют постоянных специальных корреспондентов в зарубежье из-за ограниченных финансовых возможностей редакций и студий.

Одним из существенных явлений современной монгольской журналистики является *гражданская журналистика*. Сегодня она стала важной частью массовой коммуникации и ярким свидетельством существования гласности и независимой прессы. В настоящее время примером развития гражданской журналистики является то, что многие традиционные издания размещают на своем сайте блоги и моблоги, которых ведут не только работники СМИ, но и люди разных профессий и разного социального положения. «Моблог содержит контент, размещаемый в себе с мобильных или портативных устройств, таких как сотовые телефоны, PDA. Моблоги используют технологии, позволяющие публиковать контент напрямую с мобильных устройств, минуя настольный компьютер»[1, с.50]. Характерной чертой моблога является сочетание текста и фотографии, иллюстрирующей основную идею сообщения. Для периодических изданий моблог — это инструмент развития гражданской журналистики, т. е. вовлечения читателя в создание контента газеты и журнала. Интересным видом массовой коммуникации становится блог, ставший дневником в Интернете и позволяющий рассказать о себе, поделиться своими мыслями, чувствами, представить себя посредством фотографий и видеороликов. Блог с одной стороны, унаследовал черты традиционного дневника-исповедального жанра, с другой — превратился в запись, рассчитанную на достаточно широкую аудиторию. Изо дня в день увеличивается число блогеров, сегодня более 200 тыс. человек ведут блоги.

В последние годы в периодической печати увеличивается количество рубрик и публикаций, имеющих признаки гражданской журналистики и заметным явлением стала интерактивность электронных СМИ, что играет важную роль в развитии этого направления журналистики. Таким образом, сегодня в Монголии гражданская журналистика успешно развивается вместе с другими направлениями новой демократической журналистики.

В Монголии *реклама* в полном смысле этого слова возникла в 90-х гг., когда наша страна в результате демократического преобразования общества перешла на рыночные экономические отношения. За короткий срок реклама превратилась в неотъемлемую часть деятельности СМИ, став своеобразным источником финансирования и гарантией существования. В середине 80-х гг. вследствие социально-экономических пертурбаций возникла потребность в рекламе. Первой из СМИ газета «Улаанбаатарын мэдээ» («Новости Улаанбаатара») увидела выгоду рекламы, начав публикацию различных объявлений и обращений организаций к свои клиентам. Для привлечения внимания читателей газета использовала коллажи. Примечательно, что первые рекламы этой газеты были бесплатными. В конце 80-х гг. стали постоянно появляться рекламы продукции национальных производителей и импортных товаров.

Вслед за этой газетой начали публиковать рекламу другие центральные газеты, а вскоре появились первые рекламные специализированные издания «Зар мэдээ» («Объявления»), «Унэгуй зар» («Бесплатные объявления»), «Шуурхай зар» («Оперативные объявления») и др., что оказало большой толчок на развитие рекламного дела. Также с этого времени национальное телевидение и радио начали показ рекламы. В начале 2000-х гг. в Министерстве Юстиции и внутренних дел Монголии было зарегистрировано 11 рекламных изданий, которые, кроме объявлений, публиковали рекомендации и советы начинающим бизнесменам, гороскоп и другие развлекательные материалы.

В настоящее время реклама, ставшая органическим звеном в информационной коммуникации, оказывает огромное влияние на социальную жизнь нашей страны. Не только экономические отношения, но и повседневная жизнь уже немислима без рекламы. Как следствие, возникли многочисленные рекламные офисы и агентства, в 1998 г. была создана Рекламная ассоциация Монголии, а в 2002 г. вступил в силу закон «О рекламе».

Ежедневные газеты, как один из распространителей рекламы, имеют преимущество над остальной прессой. Если ежедневные газеты отводят от 40 до 60% своей площади рекламе, то для прессы с периодичностью выхода в 7-14 дней этот показатель равен 5-30%. Половина всей распространяемой рекламы в стране приходится на телевидение. Здесь огромную роль играют те телевидения, передачи которых охватывают всю страну. В последнее время наблюдается увеличение удельного веса реклам в соотношении к эфирному времени радиопередач. Это особенно относится к FM-радиостанциям[4, с.20-21]. Также резко увеличивается доля рекламы в онлайн-журналистике, особенно в портал сайтах, что свидетельствует об эффективности и доступности этого СМИ.

В рекламах СМИ нашей страны существуют такие слабые стороны, как однообразность и монотонность, низкая эффективность заголовков рекламных материалов, отсутствие иллюстраций и

слоганов, большой объём текстов, неудачное расположение логотипов и выбор шрифтов для рекламы в периодических изданиях, преобладание фотографий, иллюстраций и текстов вместо роликов в телевизионной рекламе, доминирование однотипных рекламных текстов без какой-либо композиции на фоне музыки, использование диалогов из известных кинолент и куплетов песен, стихотворений на центральном радио.

Таким образом, в результате развития демократического гражданского общества и новых технологий коммуникации активно внедряются в информационное пространство страны широко практикующиеся в мировой коммуникационной среде направления журналистики, что характеризует тенденции развития современной монгольской журналистики.

Литература

1. Александрова И. Б. О некоторых особенностях мблоггов и блогов // «Русская речь», 2007, №4.
2. Ариун Л. Экологические публикации периодической печати Монголии // Монголын тогтмол хэвлэлийн экологийн нийтлэл. Улаанбаатар, 2008.
3. Базар Ч. Среда расследовательской журналистики в Монголии: актуальные проблемы. Автореф. канд. дисс. Улаанбаатар, 2004.
4. Дагиймаа Д. Некоторые проблемы рекламы в периодической печати Монголии. Автореф. канд. дисс... Улаанбаатар, 2003.
5. Засурский Я. Н. Гражданское общество и новые медиа // Вестник МГУ: сер. «Журналистика». 2008, №2.
6. Зулькафиль М., Чойсамба Ч. Сэтгүүлчийн ёс зүй // Этика журналиста. Улаанбаатар, 2002.
7. Наранбаатар Б. Особенности современной внешней политики и международной журналистики Монголии.
8. Олон нийтийн санаа бодол ба чолоот хэвлэлийн толовшил (Общественное мнение и формирование независимой прессы). Улаанбаатар: МонГУ. 2015.
9. “Одрийн сонин” (“Газета дня”), 2023.06.14, №150.
10. Онорбаяр Г. Воздействие PR на общественное мнение. Автореф. канд. дисс... Улаанбаатар, 2007.
11. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2004. с. 148.
12. «Унэн» (“Правда”). 2020.10.14, №201.
13. Rheingold Н. Smart mobs. The Next Social Revoliution // http://www.smart-mobs.com/book/book_toc.html
14. www.owc.org.mn